

Formulario para trabajos de investigación

Integración de inteligencia artificial, realidad virtual y herramientas de gamificación en la enseñanza agroindustrial: cinco proyectos de innovación educativa

Hilsaca Abudalle, Samia¹;

Resumen: Este trabajo presenta cinco proyectos de innovación educativa desarrollados entre 2021 y 2025 en el contexto de la enseñanza agroindustrial en el campus El Paraíso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El objetivo fue integrar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, realidad virtual y gamificación, para fortalecer el aprendizaje activo y el desarrollo de competencias como la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la autonomía del estudiante. La metodología consistió en el diseño e implementación de recursos digitales contextualizados en asignaturas como Dibujo I, Higiene y Seguridad Industrial, Calidad Total y Formulación de Proyectos Agroindustriales. Se utilizaron herramientas como ChatGPT, Copilot, EON XR, Kahoot, Genially y eXeLearning, aplicadas según los objetivos de cada curso. Los resultados evidencian un aumento en la motivación estudiantil, una mayor interacción con los contenidos y mejoras en el desempeño académico. Las evaluaciones realizadas mediante rúbricas, análisis comparativos y encuestas a estudiantes confirmaron el impacto positivo de estas estrategias. Se concluye que la incorporación estructurada de tecnologías educativas no solo mejora los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que también transforma la dinámica en carreras técnicas, favoreciendo experiencias formativas más significativas, inclusivas y alineadas con los retos de la educación superior contemporánea.

¹ Filiación Institucional (Unidad Académica, Universidad); Correo Electrónico Autor 1; ORCID

Palabras Clave: inteligencia artificial, realidad virtual, gamificación, innovación educativa, agroindustria, tecnologías emergentes

Abstract: This paper presents five educational innovation projects developed between 2021 and 2025 at the El Paraíso campus of the National Autonomous University of Honduras. The objective was to integrate emerging technologies—artificial intelligence, virtual reality, and gamification—into agroindustrial education to promote active learning and strengthen competencies such as problem-solving, critical thinking, and student autonomy. The methodology involved the design and implementation of digital learning tools tailored to the specific objectives of courses including Technical Drawing, Industrial Hygiene and Safety, Total Quality, and Agroindustrial Project Formulation. Tools such as ChatGPT, Copilot, EON XR, Kahoot, Genially, and eXeLearning were applied across these experiences. The results revealed increased student motivation, deeper engagement with course content, and improved academic performance. Evaluations were conducted using rubrics, comparative analysis, and student feedback surveys, confirming the effectiveness and relevance of the implemented strategies. It is concluded that the structured integration of educational technologies can enhance teaching and learning processes while transforming classroom dynamics in technical disciplines. These projects demonstrate how innovative, technology-driven approaches can foster more inclusive, meaningful, and future-oriented learning environments in higher education.

Keywords: artificial intelligence, virtual reality, gamification, educational innovation, agroindustry, emerging technologies

Introducción

En la actualidad, las universidades enfrentan el desafío de transformar sus métodos de enseñanza para responder a los cambios tecnológicos, sociales y productivos del siglo XXI. En el contexto de la formación en ingeniería agroindustrial, donde convergen disciplinas técnicas y científicas, es fundamental fortalecer competencias como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la toma de decisiones y la autonomía del estudiante. Sin embargo, los enfoques tradicionales centrados en la transmisión de contenidos limitan la participación activa de los alumnos y dificultan la apropiación significativa del conocimiento.

Diversos estudios han evidenciado que la integración de tecnologías emergentes en entornos educativos favorece el aprendizaje activo y mejora el rendimiento académico. Herramientas como la inteligencia artificial (IA), la realidad virtual (RV) y la gamificación permiten crear experiencias inmersivas,

personalizadas y motivadoras que enriquecen los procesos de enseñanza-aprendizaje (Mayer, 2020; Salinas, 2022). En este marco, la innovación educativa se convierte en un eje estratégico para transformar la práctica docente y responder a las demandas actuales de formación en carreras técnicas.

Este trabajo presenta cinco proyectos desarrollados entre 2021 y 2025 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, campus El Paraíso, cuyo objetivo principal fue incorporar herramientas tecnológicas como ChatGPT, Copilot, EON XR, Kahoot, Genially y eXeLearning en distintas asignaturas de la carrera de Ingeniería Agroindustrial, con el fin de mejorar la experiencia formativa y potenciar el desarrollo de habilidades cognitivas superiores.

Metodología

El presente trabajo se enmarca en un enfoque mixto con predominancia cualitativa y apoyo cuantitativo, orientado a documentar y analizar experiencias de innovación educativa aplicadas en asignaturas de la carrera de Ingeniería Agroindustrial. Se empleó un diseño descriptivo-interpretativo para explorar las percepciones, resultados y efectos pedagógicos de la integración tecnológica desde la práctica docente.

Como criterio orientador, se estableció que, si al menos el 80 % del grupo obtenía una calificación aprobatoria, la experiencia se consideraría pedagógicamente exitosa. Esta hipótesis de trabajo sirvió como punto de referencia para evaluar el impacto de cada intervención.

Las preguntas que guiaron el proceso fueron: ¿cómo incide el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la realidad virtual y la gamificación en el aprendizaje de los estudiantes?, ¿qué estrategias resultan más efectivas para su implementación en contextos agroindustriales?

Las unidades de análisis fueron cinco proyectos desarrollados entre 2021 y 2025 en asignaturas como Dibujo I, Dibujo Técnico, Higiene y Seguridad Industrial, Calidad Total y Formulación de Proyectos Agroindustriales. La población estuvo conformada por estudiantes de la carrera de Ingeniería Agroindustrial del campus El Paraíso de la UNAH, con muestras naturales por grupo-curso en cada periodo académico.

Para la recolección de información se utilizaron diversas técnicas: observación directa, análisis de productos estudiantiles, rúbricas de desempeño, encuestas de percepción y comparación de calificaciones entre diferentes grupos de estudiantes de distintos años, antes y después de la implementación de cada

estrategia. El análisis cualitativo se realizó mediante categorización temática, mientras que el análisis cuantitativo incluyó comparación de promedios y resultados numéricos descriptivos.

El trabajo respetó los principios éticos de voluntariedad, anonimato y consentimiento informado. La participación estudiantil se dio en el marco de actividades académicas regulares, y los resultados se utilizaron exclusivamente con fines de mejora educativa y divulgación institucional.

Resultados y discusión

Los cinco proyectos de innovación educativa desarrollados entre 2021 y 2025 permitieron evidenciar una mejora sustancial en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes de Ingeniería Agroindustrial. La incorporación progresiva de herramientas como ChatGPT, Copilot, EON XR, Genially, Kahoot y eXeLearning generó resultados positivos en diversos aspectos, que se describen a continuación.

En términos de desempeño académico, los registros comparativos de calificaciones muestran un incremento promedio del 3 al 9 % en los grupos donde se aplicaron las estrategias innovadoras, en comparación con años anteriores en los que se utilizaban metodologías tradicionales. En cuatro de los cinco proyectos, más del 80 % de los estudiantes alcanzaron una calificación aprobatoria, cumpliendo así con el criterio de éxito establecido. Estas mejoras fueron más notorias en asignaturas que implican abstracción espacial, como Dibujo Técnico y Dibujo I, donde la aplicación de realidad aumentada y realidad virtual facilitó la comprensión de conceptos tridimensionales.

Las encuestas de percepción reflejaron un alto nivel de aceptación de las herramientas tecnológicas, destacando su valor para hacer las clases más dinámicas, visuales y participativas. Por ejemplo, el uso de Kahoot y Genially fomentó la retroalimentación inmediata y la gamificación del contenido, lo que incrementó la participación incluso en estudiantes con bajo rendimiento previo. En asignaturas más teóricas, como Higiene y Seguridad Industrial o Calidad Total, el uso de inteligencia artificial (ChatGPT y Copilot) favoreció la generación de ideas, el análisis de casos y la formulación de argumentos técnicos más sólidos.

Desde un punto de vista teórico, estos hallazgos coinciden con los planteamientos de autores como Salinas (2022), quien señala que la tecnología educativa no debe ser vista como un recurso aislado, sino como una mediación estratégica para el desarrollo de competencias del siglo XXI. Además, se valida el principio de

aprendizaje activo propuesto por Mayer (2020), al observarse un aumento en la autonomía, la motivación intrínseca y el trabajo colaborativo de los estudiantes.

En términos prácticos, las experiencias implementadas demuestran que la incorporación planificada y contextualizada de tecnologías emergentes es viable en carreras técnicas como la agroindustria. No solo contribuye al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, sino que también transforma el rol del docente y del estudiante, favoreciendo una educación más flexible, significativa e inclusiva.

Conclusiones y recomendaciones

La implementación de herramientas tecnológicas como inteligencia artificial, realidad virtual y gamificación en la enseñanza de la carrera de Ingeniería Agroindustrial generó resultados positivos tanto en el desempeño académico como en la motivación y participación de los estudiantes. Las cinco experiencias analizadas evidenciaron que el uso planificado y contextualizado de recursos como ChatGPT, Copilot, EON XR, Kahoot, Genially y eXeLearning contribuyó a mejorar el aprendizaje activo, fortalecer habilidades cognitivas superiores y diversificar las estrategias docentes.

Uno de los hallazgos más relevantes fue el aumento sostenido en los porcentajes de aprobación, con mejoras de entre 3 % y 9 % respecto a los grupos anteriores. Asimismo, los estudiantes manifestaron una percepción positiva hacia el uso de estas herramientas, destacando su utilidad para comprender contenidos complejos y desarrollar competencias profesionales. La experiencia validó que la tecnología educativa, cuando se integra con criterios pedagógicos, puede ser un catalizador efectivo para la transformación de la docencia en carreras técnicas.

Entre las limitaciones del estudio se encuentra la variabilidad en el acceso a dispositivos o conectividad en algunos grupos, así como el corto tiempo para implementar estrategias más profundas de evaluación a largo plazo. Además, al tratarse de proyectos aplicados en contextos particulares, los resultados no pueden generalizarse sin considerar las condiciones específicas de cada curso o grupo.

Como recomendación, se sugiere continuar con la incorporación gradual de tecnologías emergentes en otras asignaturas, así como desarrollar investigaciones más amplias que incluyan evaluaciones longitudinales y análisis comparativos entre diferentes facultades o carreras. También sería valioso

fomentar espacios de formación docente en innovación pedagógica y tecnología educativa, para asegurar un uso más estratégico, ético y sostenible de estas herramientas

Referencias Bibliográficas

Cabero-Almenara, J., & Marín-Díaz, V. (2021). Realidad aumentada y virtual en la educación: Avances y desafíos. Octaedro.

Gros Salvat, B. (2020). Educación y tecnología: El desafío del cambio. Gedisa.

Mayer, R. E. (2020). Multimedia learning (3rd ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316941355>

Prensky, M. (2001). Digital game-based learning. McGraw-Hill.

Salinas, J. (2022). Innovación educativa y tecnologías emergentes: Hacia una enseñanza significativa en entornos digitales. Editorial Universitaria.

UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC (versión 3). Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371024>

Autora:

Samia Hilsaca Abudalle

Universidad Nacional Autónoma de Honduras. UNAH

(Honduras).

samia.hilsaca@unah.edu.hn

Investigadora y Profesora de la carrera Ingeniería Agroindustrial, Facultad de Ingeniería UNAH- Campus El Paraíso.

Máximo grado académico: dos Maestrías

Actualmente en etapa de tesis Doctoral, en UNINI México

ORCID: 0009-0005-0805-0322

Eje temático en el que se enmarca el trabajo de investigación (seleccione sólo uno)

Ciencias de la salud, agua, reforestación y vida

Ciencias sociales, económicas y humanísticas

Innovación, ingeniería, ciencias exactas y tecnologías de la información y comunicación

Plazo para la remisión de trabajos de investigación: 1 de mayo al 15 de agosto de 2024.